

O USO DO SOFTWARE TQS PARA O DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DE UM PROJETO DE UMA RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 17/05/2024](#)

THE USE OF TQS SOFTWARE FOR THE STRUCTURAL DESIGN OF A MULTIFAMILY RESIDENTIAL PROJECT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11212360

Hamilton Alexandre Tavares Chaves¹,
Walzenira Parente Miranda²,
Ângelo Leonardo Moscôso da Veiga e Silva³,
Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro⁴

RESUMO

O presente trabalho abordará o uso do software TQS no dimensionamento estrutural. O uso de softwares para o desenvolvimento de projetos é uma realidade na construção civil. O uso de softwares computações tem possibilitado o aumento da eficiência na elaboração de projetos possibilitando a agilidade nos processos construtivos gerando economia e contribuindo para o crescimento do setor. Todavia, torna-se cada vez mais indispensável a análise do engenheiro para validar e verificar todos os dados emitidos pelos softwares. O objetivo deste trabalho é utilizar o software TQS no dimensionamento estrutural de

concreto armado, a fim de desenvolver propostas de pesquisa e soluções inovadoras na engenharia civil. Conclui-se que o sistema TQS possui diversas incoerências no âmbito econômico, pois seus critérios de segurança em relação às cargas podem se elevar em relação aos critérios mínimos recomendados.

Palavras-Chave: Software TQS; Dimensionamento Estrutural; Engenharia Civil.

ABSTRACT

This work will address the use of TQS software in structural design. The use of software for project development is a reality in construction. The use of computing software has made it possible to increase efficiency in the preparation of projects, enabling agility in construction processes, generating savings and contributing to the growth of the sector. However, the engineer's analysis is becoming increasingly essential to validate and verify all data emitted by the software. The objective of this work is to use the TQS software in the structural design of reinforced concrete, in order to develop research proposals and innovative solutions in civil engineering. It is concluded that the TQS system has several inconsistencies in the economic sphere, as its safety criteria in relation to loads may exceed the minimum recommended criteria.

Keywords: TQS Software; Structural Dimensioning; Civil Engineering.

1. INTRODUÇÃO

O dimensionamento de estruturas de concreto armado é uma etapa fundamental e inegavelmente crucial no processo de planejamento e execução de obras civis, demandando não apenas uma precisão milimétrica, mas também um vasto conhecimento técnico, imprescindível para assegurar não apenas a integridade, mas também a máxima eficiência das estruturas construídas. A base teórica e histórica que sustenta essa prática remonta a uma jornada de evolução contínua na engenharia estrutural, desde os primórdios da construção civil até a

era atual, onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais preponderante. Nesse contexto evolutivo, o surgimento dos primeiros softwares de dimensionamento representou uma verdadeira revolução, permitindo uma análise mais detalhada e precisa das estruturas, ao mesmo tempo em que agilizava o processo de projeto.

É dentro desse panorama de constante avanço que o TQS (*Tecnologia Qualidade e Sistemas*) se destaca como uma ferramenta verdadeiramente moderna e eficaz para o dimensionamento de estruturas de concreto armado. Seu surgimento e desenvolvimento acompanham de perto a evolução dos softwares especializados, que se tornaram não apenas uma opção, mas uma necessidade premente para os engenheiros civis que buscam atingir os mais elevados padrões de qualidade e eficiência em seus projetos.

Diante desse contexto dinâmico e desafiador, este estudo se propõe a realizar uma análise abrangente e aprofundada da utilização do software TQS no processo de dimensionamento de estruturas de concreto armado, traçando os seguintes objetivos, como linhas de orientação deste artigo: *Objetivo Geral:* dimensionar uma estrutura de concreto armado de uma residência multifamiliar, utilizando o software CAD/TQS; *Objetivos Específicos:* abordar os principais conceitos das normas relacionadas a projetos de estrutura de concreto armado; Lançar uma estrutura multifamiliar de três pavimentos, no software CAD/TQS, a fim de demonstrar sua utilidade e eficácia; Analisar as funcionalidades específicas do software TQS que o tornam uma ferramenta útil para engenheiros civis.

Dentre os métodos construtivos existentes no Brasil, o concreto armado é o mais utilizado. Assim, é de suma importância compreender todas as variantes que envolvem os projetos estruturais. Para tal finalidade, o software TQS é uma das ferramentas disponíveis para elaborar projetos estruturais em concreto armado. No Brasil existe uma grande gama de softwares com a finalidade de elaborar projetos estruturais completos.

A metodologia adotada para alcançar esse objetivo compreenderá a realização de um estudo de caso prático aplicando o software em um projeto específico e uma análise crítica das suas funcionalidades. Por meio dessa abordagem holística e integrada, espera-se que este estudo forneça insights valiosos que não apenas contribuam para o avanço do conhecimento na área, mas também resultem em propostas de pesquisa e soluções inovadoras que beneficiem diretamente a prática da engenharia civil.

2. METODOLOGIA

Este estudo, de natureza exploratória, fundamenta-se em uma análise detalhada de um caso específico. Com a crescente demanda por produtividade e eficiência no mercado, tornou-se quase essencial o emprego de um sistema computacional especializado para a concepção de projetos estruturais.

A complexidade e a escala dos projetos atuais exigem soluções ágeis e precisas, algo que a abordagem manual não consegue mais oferecer de forma competitiva. A adoção de tecnologias como o software TQS não apenas aumenta a eficiência, mas também reduz o tempo necessário para o desenvolvimento dos projetos, possibilitando uma resposta mais rápida às demandas do mercado.

Em um cenário onde a agilidade e a precisão são essenciais, a automação proporcionada por ferramentas computacionais específicas se tornou uma vantagem competitiva indispensável para profissionais e empresas do setor da construção civil.

3. RESULTADOS

3.1. ASPECTOS CONCEITUAIS E NORMATIVOS

3.1.1. Projetos de Estruturas

Se concentra na concepção, análise e dimensionamento das diversas componentes estruturais de uma construção, como fundações, vigas,

lajes, pilares e sistemas de suporte. Esses projetos visam garantir que a estrutura seja capaz de suportar todas as cargas e solicitações às quais será submetida ao longo de sua vida útil, garantindo sua estabilidade, segurança e durabilidade.

Os projetos de estruturas são desenvolvidos com base em princípios científicos e normas técnicas estabelecidas, levando em consideração fatores como as características do solo, as condições ambientais, as especificidades do projeto arquitetônico, as normas de segurança e as necessidades específicas do cliente. Para tanto, são utilizados softwares especializados e técnicas avançadas de modelagem e análise estrutural, permitindo simulações precisas do comportamento da estrutura em diferentes situações, como cargas gravitacionais, ventos, terremotos e outras cargas externas.

Em suma, os projetos de estruturas desempenham um papel fundamental na construção civil, assegurando que as edificações sejam seguras, funcionais e adequadas às suas finalidades, além de contribuir para a eficiência construtiva e a otimização dos recursos envolvidos na construção.

3.1.2. Elementos Estruturais

Os principais elementos estruturais são: Laje, Viga e Pilar

- Lajes

Lajes são elementos estruturais planos que possuem duas dimensões A e B (Figura 1), e uma terceira dimensão H bem menor que A e B. Os carregamentos que são aplicados a esse elemento são perpendiculares aos planos que contém as dimensões A e B (Kimura, 2018). Também chamadas de placas, as lajes são responsáveis por receberem todos os carregamentos provenientes diretamente dos móveis, paredes, equipamentos, pessoas e outros tipos de cargas a depender da finalidade do espaço arquitetônico (Zienkiewicz e Taylor, 2020). As lajes maciças

podem ser consideradas como o sistema estrutural de laje convencional por ser mais utilizado e difundido no meio técnico.

Figura 1. Dimensão de uma laje.

Fonte: Almeida, 2016

- Vigas

Vigas são elementos estruturais lineares com dimensões de base (b) altura (h) e comprimento (l). As vigas possuem a finalidade de receber as cargas das lajes, paredes, outras vigas e peso próprio (Figura 2).

Figura 2. Dimensões de uma viga.

Fonte: Almeida, 2016.

Todo o dimensionamento, desenho e detalhamento das vigas é realizado de maneira automática a partir dos dados geométricos inseridos, como seção e lançamento no modelador, esforços solicitantes (todas os diagramas de envoltórias criadas a partir do pórtico espacial), assim como

de uma série de critérios que proporcionam ao engenheiro total controle para poder estabelecer suas condições particulares de projeto. O dimensionamento e o detalhamento de uma viga contínua à flexão no software TQS, são realizados em relação aos momentos positivos nos vãos e os momentos negativos nos apoios.

- Pilares

De acordo com a NBR 6118/2023, elementos lineares também denominados de barras, são aqueles em que o comprometimento longitudinal excede no mínimo três vezes a maior dimensão da seção transversal do elemento.

Pilares, são elementos estruturais lineares, os quais, predominam os carregamentos normais de compressão. Os pilares normalmente são dispostos na vertical, sendo sua maior dimensão (ℓ), paralela aos carregamentos. Os carregamentos provenientes das lajes e vigas, são transmitidos aos pilares que transmitirão essas cargas para as fundações (figura 3).

Fonte: Almeida, 2016.

Zienkiewicz e Taylor (2020) relata que, o software dimensiona e detalha o pilar parcialmente ficando à competência do engenheiro verificar e

adicionar outros elementos caso seja necessário. O engenheiro também fica a cargo de analisar e resolver as possíveis interferências entre as armaduras do pilar e de outros elementos de acordo com a configuração do projeto (Tabela 1).

- Critérios dimensionamento de pilares.

Tabela 1

Critérios dimensionamento de pilares.

O pilar definido no Modelador Estrutural pode ou não ser exportado para outros Sistemas (Autodesk, Trimble, Nemetscheck, Bentley, etc.).

O pilar definido no Modelador Estrutural, pode ou não ser representado na visualização 3D e na exportação IFC.

Pilares marcados como “Pilar parede”, serão mostrados com cor diferenciada na visualização 3D e na exportação IFC.

A representação do topo do pilar poderá ou não ser estendida até a altura da viga mais alta que passa pelo pilar, ou então a representação do topo do pilar poderá parar no nível do pavimento.

3.2. ASPECTOS NORMATIVOS

Dentre as principais normas que regem os projetos de estruturas de concreto armado, estão:

3.2.1. ABNT 6118:2023 – Projeto de estruturas de concreto

É uma norma técnica brasileira que estabelece os requisitos e procedimentos para o projeto de estruturas de concreto.

Essa norma é fundamental para engenheiros civis, arquitetos e outros profissionais da construção civil no Brasil, pois orienta sobre as melhores práticas para garantir a segurança, durabilidade e eficiência das estruturas de concreto. Recentemente, a NBR 6118, norma brasileira para estruturas de concreto, foi atualizada para a versão 2023 (figura 4). Esta atualização trouxe modificações importantes, incluindo mudanças em itens como coeficientes de cálculo, fórmulas, tabelas e desenhos técnicos. A norma revisada impacta diretamente profissionais da engenharia e da construção civil no Brasil, orientando sobre práticas atualizadas no setor.

Figura 4 NBR 6118/2023

Fonte: ABNT (2024)

3.2.2. ABNT 6120:2019 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações.

Esta norma estipula os parâmetros para o planejamento e a realização de estruturas feitas de concreto simples, armado e protendido, levando em conta os critérios de resistência, estabilidade e durabilidade. Essa norma desempenha um papel crucial na engenharia civil, pois estabelece as diretrizes que devem ser observadas para garantir a segurança e a qualidade das construções.

O histórico da NBR 6120 remonta aos períodos em que o Brasil estava consolidando sua indústria de construção e buscando estabelecer padrões de segurança e qualidade para as edificações. Originalmente publicada em 1978, a norma passou por várias revisões ao longo dos anos para acompanhar o avanço tecnológico e as necessidades do setor.

A última atualização da NBR 6120 ocorreu em 2019 (figura 5), trazendo importantes inovações para o cenário da construção civil. Uma das principais mudanças foi a inclusão de diretrizes específicas para estruturas pré-fabricadas, levando em consideração as novas tecnologias e inovações nesse campo. Além disso, a norma foi atualizada para incorporar novos métodos de cálculo e análise estrutural, bem como para refletir os últimos avanços na engenharia de materiais.

Figura 5 NBR 6120/2019

Fonte: ABNT (2019)

Em resumo, a NBR 6120 é fundamental para garantir a segurança e a qualidade das estruturas de concreto no Brasil, fornecendo orientações claras e precisas para os profissionais da engenharia civil. Ao estabelecer critérios técnicos e práticos para o planejamento e a execução de obras, essa norma desempenha um papel crucial na promoção da segurança estrutural e na prevenção de falhas e acidentes durante a construção.

3.3. FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

Ferramentas computacionais são programas de software, criados para auxiliar na realização de tarefas específicas, otimizando processos e aumentando a eficiência em diversas áreas de trabalho. Elas podem ser aplicadas em muitos campos, como engenharia, arquitetura, administração, educação, ciência, entre outros, para automatizar tarefas, melhorar a precisão e acelerar processos.

No campo da engenharia civil, ferramentas computacionais são fundamentais para o cálculo e dimensionamento de estruturas de concreto armado. Esses softwares oferecem várias vantagens, incluindo precisão, eficiência e a capacidade de lidar com cálculos complexos de maneira mais rápida e confiável do que os métodos manuais.

Principais Funcionalidades de Softwares de Engenharia Estrutural: Modelagem 3D, Análise Estrutural, Dimensionamento de Componentes, Verificação de Normas e Padrões, Otimização de Projetos, Geração de Documentação.

Em resumo, ferramentas computacionais são essenciais no campo da engenharia estrutural, proporcionando precisão, eficiência e conformidade com as normas técnicas, ao mesmo tempo em que otimizam o uso de recursos e garantem a segurança das estruturas projetadas.

Foi escolhido o software TQS como a ferramenta utilizada neste artigo devido à sua ampla utilização e presença em grandes escritórios de engenharia no Brasil.

Além disso, o TQS é amplamente presente em grandes escritórios de engenharia, onde é valorizado por suas funcionalidades avançadas, capacidade de integração com outros programas e suporte técnico especializado. Sua escolha, portanto, reflete não apenas sua popularidade, mas também sua eficácia comprovada em projetos estruturais complexos e de grande escala.

3.3.1. TQS – Tecnologia Qualidade e Sistemas

A TQS Informática Ltda, pioneira no desenvolvimento de sistemas de computação gráfica para engenharia de construção, foi fundada em 1986. Desde então, tem se destacado no mercado, introduzindo diversos programas inovadores para simplificar a elaboração de projetos estruturais. Inicialmente introduziu o CAD/Vigas para projeto e detalhamento de vigas, seguido pelo CAD/Lajes para reforço de lajes. Na década de 1990, a empresa lançou a solução CAD/Pilar, uma solução completa para cálculo, dimensionamento e detalhamento de pilares, o que fortaleceu ainda mais sua posição como líder do setor. CAD/TQS, principal produto da TQS, é um sistema de computação gráfica completo para o desenvolvimento de projetos de estruturas de concreto armado, protendido e alvenaria estrutural. Oferece uma ampla gama de funções que permitem aos engenheiros desenvolver projetos de acordo com as normas técnicas brasileiras como a NBR 6118/2023.

Quanto às análises de esforços, é possível realizar através de pórtico espacial, grelha e elementos finitos de placas (para as lajes) assim como em outros softwares de projetos de estruturas, o CAD/TQS oferece a possibilidade do cálculo de estabilidade global, dimensionamento, detalhamento e desenho de vigas, pilares, lajes (convencionais, nervuradas, sem vigas, treliçadas), escadas, rampas, blocos e sapatas (Kimura, 2018).

Figura6 Elemento contínuo MEF

Fonte: Almeida (2016)

O uso do TQS resulta em um processo altamente produtivo na elaboração de projetos estruturais, o que se reflete diretamente na qualidade dos mesmos. Além disso, o software permite o pleno cumprimento dos requisitos das normas técnicas ABNT e a integração do modelo estrutural em um processo BIM, garantindo a compatibilidade e eficiência do projeto como um todo.

O software TQS tem contribuído de forma gigantesca no desenvolvimento de projetos estruturais devido a sua eficiência e confiabilidade gerada ao longo dos anos. O software TQS baseia-se no método dos elementos finitos. De acordo com Marino (2016) o método dos elementos finitos (MEF) é um procedimento numérico desenvolvido com a finalidade de analisar estruturas e meios contínuos. Este método é uma técnica aplicada às equações diferenciais infinitas com o objetivo de obter soluções aproximadas em equações diferenciais finitas. O MEF é o método mais utilizado por diversos programas de cálculo estrutural disponíveis no mercado, de acordo com os sites das empresas desenvolvedoras TQS Informática Ltda. e Computers & Structures inc (Figura 6).

Ainda assim, Telles (2021) relata que, tanto o TQS quanto os outros softwares que utilizam o método dos elementos finitos possuem valores

de cálculos aproximados, pois o concreto protendido e o concreto armado são materiais heterogêneos de comportamento não linear e não elástico. Assim, por conta disto, todo o cálculo estrutural do concreto armado e protendido torna-se complexo demais para a análise por parte dos softwares. Utilizando cálculos pelo método dos elementos finitos, o TQS discretiza a laje em diversos elementos menores, além de modelar pilares e vigas como elementos de barras, sendo realizado uma análise geral elástica linear.

O TQS não só simplifica a elaboração de projetos estruturais, mas também aumenta a qualidade e o rigor dos projetos. Com um conjunto de sistemas integrados e automatizados, o software abrange todas as fases do projeto, desde o planejamento até os planos detalhados. Além disso, sua capacidade de integração de processos BIM garante uma colaboração eficaz entre os diversos profissionais envolvidos no projeto, levando a uma execução mais eficiente e a um produto final de alta qualidade.

Como demonstrado na figura 7, é demonstrado um fluxograma das etapas a serem envolvidas para desenvolver o projeto de estruturas, que pode ser ligeiramente dividida em 4 partes como principais para o sistema CAD/TQS: Que consiste desde a concepção das estruturas, análise, dimensionamento e detalhamento e a emissão das plantas ao final.

3.3.2. Características da análise técnica

A análise estrutural realizada pelo software baseia-se num modelo integrado (grades + pórticos espaciais), que leva em consideração: ligações flexíveis vigas pilares, ou seja, limitações que não são levadas em consideração. O software também não leva em consideração a não linearidade física (fissuração do concreto), a não linearidade geométrica (GamaZ ou P-Delta), são criados modelos especiais para vigas de transição, além de plastificação automática em colchetes e muitos outros recursos exclusivos.

Precisão e atendimento às normas técnicas: A análise técnica deve ser precisa e estar em conformidade com as normas técnicas válidas como a NBR 6118:2023 para estruturas de concreto armado. Isso garante que o projeto seja seguro e atenda aos padrões legais.

Em termos de tempo e recursos, a análise deve ser eficiente para permitir que os profissionais realizem análises complexas com rapidez e eficiência. Para que haja uma integração e colaboração, a análise deve ser capaz de se integrar com outros processos e ferramentas, facilitando a colaboração entre os diferentes profissionais e disciplinas envolvidos em um projeto. Quanto ao CAD/TQS, a sua integração no processo BIM permite uma colaboração eficaz entre arquitetos, projetistas estruturais e outras partes interessadas no projeto.

Em última análise, a análise em si deve produzir resultados de qualidade e ser confiáveis em termos de precisão e consistência. Isto garante que as decisões tomadas com base na análise sejam sólidas e justificadas, o que contribui para a segurança e qualidade do trabalho final.

3.4. OBJETO ESTUDO DE CASO

Neste estudo, o projeto abrange uma pequena edificação multifamiliar com três pavimentos mais uma cobertura. O desenvolvimento do projeto percorre várias etapas, incluindo a análise estrutural, o dimensionamento,

o detalhamento e, finalmente, a avaliação dos resultados obtidos através do software utilizado.

3.5. LANÇAMENTO NA ESTRUTURA ANALISADA

- Em linhas gerais, as fases fundamentais para a elaboração do projeto estrutural no software CAD/TQS seguem os passos abaixo:

Determinação do total de pavimentos, seleção do tipo de modelo estrutural e especificação dos materiais a serem utilizados, conforme mostra na figura 8.

Figura 8. Janela de introdução de Dados Gerais do Edifício

Após a realização das definições gerais iniciais, uma árvore do edifício será mostrada dentro do gerenciador, podendo então ser observados o formato automático, já definidos, conforme mostra na figura 9.

Figura 9. Árvore do Edifício Projetada

- Após a determinação precisa do posicionamento dos elementos estruturais, juntamente com a inclusão meticulosa de diversas cargas, como as cargas acidentais e provenientes das paredes, na interface do “modelador estrutural”, figura 10. Neste ambiente altamente funcional, também se viabiliza a utilização de uma máscara DXF ou DWG para o lançamento minucioso de pilares, vigas e lajes, levando em consideração a geometria detalhada da planta arquitetônica.

Figura. 10 Modelador Estrutural

- O Modelador Estrutural é um programa específico para entrada dos dados de todos os pavimentos do edifício.

- Na etapa de análise no “modelador estrutural”, os problemas de consistência são prontamente identificados, com o software emitindo alertas sobre qualquer desvio da linearidade geométrica ou das condições estipuladas pela norma NBR 6118/23.

Caso alguma inconformidade seja detectada, o Modelador não apenas descreve na área de mensagens, mas também indica com precisão o ponto exato onde o problema está ocorrendo, conforme consta na figura 11.

Figura 11. Erros de Consistênciano Modelador Estrutural

Repetindo esse procedimento de verificação de consistências em cada piso do edifício, de forma a garantir as condições normativas da NBR 6118/23.

- Inserção dos dados dos Pilares no TQS

O dimensionamento de pilares é tratado pelos sistemas TQS através do Método Geral, perante às prescrições da nova norma NBR 6118:2023 “Projeto de estruturas de concreto – procedimentos”. Para inserção de pilares no projeto é selecionado o menu “Pilares” – Dados de Pilares (figura 12), onde precisamos informar a somente a sua geometria.

Figura 12 Entrada de dados dos pilares.

- Inserção dos dados nas Vigas no TQS.

O dimensionamento de vigas no TQS é realizado para momentos positivos nos vãos e os momentos negativos nos apoios. É muito importante a definição de vãos e apoios já que o dimensionamento e detalhamento estão baseados nestes conceitos, e sempre é realizado à flexão simples. No lançamento das vigas, em guia de “Dados Gerais da Viga”, é preciso definir as suas dimensões, de acordo com o projeto de pré-dimensionamento, que para o estudo de caso foi utilizados todas as vigas com seção de 19x45cm. Nas vigas que estão suportando paredes, é preciso também acrescentar as cargas de acordo com o tipo de bloco utilizado, o software já informa o valor total do carregamento dependendo do tipo de bloco, como é demonstrado na (figura 13).

Figura 13 Entrada de Dados das Vigas

- Inserção dos dados nas Lajes no TQS

Para o lançamento das lajes no TQS é preciso também informar alguns dados como a sua espessura e carga de utilização além disso é preciso definir a vinculação em cada laje do projeto, figura 14.

Figura 14 Entrada de Dados da Laje

3.6. VISUALIZAÇÃO EM 3D

A visualização tridimensional (3D) do edifício é uma funcionalidade essencial integrada ao software de modelagem TQS, desempenhando um papel crucial ao facilitar a inserção de dados. Além de fornecer uma representação visual do prédio em construção, (figura 15), essa ferramenta permite uma verificação minuciosa do posicionamento dos elementos estruturais, contribuindo significativamente para a precisão do projeto. Com essa tecnologia avançada, os usuários têm a flexibilidade de

examinar um único pavimento ou múltiplos pavimentos em qualquer fase do processo de inserção de dados, eliminando a necessidade de concluir integralmente o lançamento estrutural. Essa abordagem, não apenas otimiza o tempo, como também oferece uma visão holística do projeto, permitindo ajustes e melhorias conforme necessário.

Figura 15. Projeto em 3D do Pórtico

Durante o processamento global da estrutura no software, o engenheiro tem a possibilidade de selecionar quais dados deseja que o programa processe para cada tipo de elemento estrutural, como pilares, vigas e lajes. Esta etapa é crucial, pois é nela que ocorre o cálculo de toda a estrutura, incluindo os esforços, deslocamentos e outras análises relevantes. Para iniciar o processamento global, o usuário deve clicar no botão com a exclamação vermelha localizado no gerenciador do software, como mostra na (figura 16). Dentro dessa janela, há diversas opções que podem ser marcadas ou não, oferecendo ao engenheiro flexibilidade para personalizar o processo de acordo com as necessidades específicas do projeto.

Figura 16 Processamento Global

Após o Processamento Global, será gerado um relatório com os dados gerais da estrutura, como, parâmetro de estabilidade α , deslocamentos horizontais, fator γ_z , entre outros, assim como é demonstrado em um dos relatórios gerados na figura 17.

Após a conclusão do lançamento estrutural, cálculo estrutural e emissão de erros, o TQS retorna como resultados, visualização das armaduras, das formas, quantidade de materiais necessários.

Figura 17 Emissão dos Relatórios após Processamento da Estrutura

3.7. VISUALIZAÇÃO DAS ARMAÇÕES

3.7.1. Visualização das armaduras de pilar

Para os pilares do projeto dimensionado conseguimos verificar os resultados a cada interação como mostra a figura 18.

Figura 18 Detalhamento do Pilar

3.7.2. Visualização da armadura da viga

No estudo, em questão, todas as figuras passaram em todas as verificações, sem passar por alteração, como demonstrado, na figura 19, o detalhamento da viga V401.

Figura 19 Detalhamento da Viga V401

3.7.3. Visualização da armadura das lajes

Figura20 Armadura positiva da laje - térreo

3.7.4. Visualização da Armadura da Sapata

Figura 21 Sapata B23

3.7.5. Visualização dos Pórticos Espaciais

Figura 22 Pórticos Espaciais - Estado Limite Último - ELU

4. CONCLUSÃO

Os softwares na construção civil vem trazer qualidade e segurança em uma construção, além de outros benefícios. Pode-se dizer também que ajuda a reduzir custos e evitar falhas que o ser humano em várias ocasiões cometeria.

De acordo com estudo abordado é possível verificar a necessidade do uso de softwares para elaboração de projetos estruturais na construção civil. Todo o projeto desenvolvido no software demonstrou uma enorme eficiência de tempo. Sendo possível, realizar verificações através de diagramas e tabelas que são emitidas pelo próprio software. A eficiência de tempo no âmbito econômico, em qualquer setor empresarial e industrial, gera produtividade que na construção civil será refletida em um maior número de projetos disponíveis, crescimento acelerado em infraestrutura, edificações e estabelecimentos com prazos construtivos menores.

Dentro dos parâmetros encontrados nos softwares, a segurança é o mais evidente. Todos os cálculos realizados estão enquadrados nas normativas brasileiras vigentes. Além disso, o software permite que diversos dados possam ser alterados antes e após a realização do dimensionamento geral.

O sistema TQS possui diversas incoerências no âmbito econômico, pois seus critérios de segurança em relação às cargas podem se elevar em relação aos critérios mínimos recomendados. Desta forma, torna-se competência do engenheiro civil verificar essas incoerências e realizar as devidas interferências para que o projeto estrutural se adeque aos critérios mínimos de segurança, além da busca por um projeto mais econômico.

Além da eficiência de tempo e dos benefícios econômicos evidenciados pelo uso de softwares na elaboração de projetos estruturais na construção civil, é importante destacar também os aspectos relacionados à sustentabilidade e à redução do impacto ambiental. Com a utilização de ferramentas digitais avançadas, os profissionais da construção civil podem otimizar o uso de materiais, minimizando desperdícios e contribuindo para a preservação dos recursos naturais. Por exemplo, através de simulações computacionais, é possível identificar o melhor layout para uma obra, aproveitando ao máximo a incidência de luz solar para reduzir o consumo de energia elétrica.

Outro ponto crucial é a melhoria na comunicação e colaboração entre os diversos profissionais envolvidos em um projeto de construção. Os softwares permitem o compartilhamento instantâneo de informações e atualizações em tempo real, facilitando a coordenação entre arquitetos, engenheiros, empreiteiros e demais stakeholders. Isso não apenas agiliza o processo de construção, mas também reduz a ocorrência de erros e retrabalhos, resultando em um produto final de maior qualidade.

Além disso, é importante ressaltar que os softwares de projeto estrutural na construção civil estão em constante evolução, incorporando novas funcionalidades e aprimorando sua usabilidade. Essa dinâmica de inovação tecnológica abre novas possibilidades para a criação de estruturas mais eficientes, resilientes e sustentáveis, alinhadas com as demandas de um mundo em transformação.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVERSA, Giseli BARBOSA. **O que é NBR 6118 – Projetos de estruturas de concreto, (atualizada)**. 2023. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/nbr6118/>. Acesso em 12/05/2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118: Projetos de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6120: Carga para o cálculo de estruturas de edificações**. Rio de Janeiro 2019.

ALMEIDA, L. C. **Elementos estruturais**. ed.4. Editora Manole. São Paulo, 2016.

BASTOS, P. S. S. **Fundamentos do Concreto Armado e Principais Elementos Estruturais**. ed.4. Editora Manole. São Paulo, 2016.

KANEHIRA, Caroline. **Projeto Estrutural: tudo que você precisa saber**, 23 de mar. 2021. Disponível em: <https://eescjr.com.br/blog/projeto-estrutural-tudo-quevoce-precisa-saber>. Acesso em 13/05/2024.

COVAS, N. **Alguns aspectos relevantes na elaboração de Projetos Estruturais Informatizados**. Revista Concreto. 2017. p. 60-64.

FUSCO, P. B. **Estruturas de Concreto: Solicitações Normais**. ed.12. Editora Guanabara Dois. Rio de Janeiro, 2021.

KARIMI, Yaser; BEHESHTI, Hossein M.; AMIRI, Ali. **A Critical Review of Building Information Modelling (BIM) for Sustainable Performance in Design and Construction**. Journal of Building Engineering, v. 28, 101189, 2020.

KIMURA, A. E. **Informática aplicada em estruturas de concreto armado: cálculos de edifícios com o uso de sistemas computacionais**. ed.2. Editora Oficina de Textos. São Paulo, 2018.

MARINO, M. A. **Apostila de concreto Armado**. Universidade Federal do Paraná. 2016.

MA, Zhibin et al. Building Information Modeling (BIM) for Sustainable Design and Construction: A Review and Applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 139, 110727, 2021.

OLIVEIRA, P. V. H. de. **Implementação de um processo de planejamento de obras em uma pequena empresa**. 2020. 98f. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina.

PENG, Yi; HONG, Jing; SHEN, Geoffrey Q. Sustainable Construction Waste Management in the UK: A Review. *Construction Management and Economics*, v. 38, n. 10, p. 960-982, 2020.

SANTOS, R. T. F; OLIVEIRA, M. M. **O Uso de Softwares na Construção Civil**. ed.1. Editora Saraiva. São Paulo, 2023.

TELLES, P. C. S. **História da engenharia no Brasil: século XX**. ed.9. Editora Clavero. Rio de Janeiro, 2021.

ZIENKIEWICZ, O.C; TAYLOR, R. L. **Método dos Elementos Finitos: Volume 1, 2 e 3. Mecânica dos Sólidos**. ed.8. Editora Butterworth-Heinemann. São Paulo, 2020.

¹Discente de Engenharia Civil pela Universidade Nilton Lins (UNL)
Universidade Nilton Lins (UNL) Av. Prof. Nilton Lins 3259, Flores, Manaus-
Am, Brasil E-mail: chaves.hamilton@gmail.com

²Pós-Graduada em Didática no Ensino Superior, em Engenharia de
Segurança do Trabalho Instituição: Instituto de Ensino Superior FUCAPI,
Universidade Nilton Lins Endereço: Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton

Lins, 3259, Flores, Manaus – AM, CEP: 69058-030 E-mail:
wm.eng.civil@gmail.com

³Bacharel em Engenharia Civil: Universidade Nilton Lins Endereço: Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM, CEP: 69058-030 E-mail: Imvssilva@gmail.com

⁴Mestra em Engenharia Industrial Instituição: Universidade Nilton Lins Endereço: Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM, CEP: 69058-030 E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!